

BERENICE

CANTOFOLI GINEVRA

(Bologna 1618-1672)

INVENTARIO: 099

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La tela, di cui non si trova traccia prima del 1833, è segnalata per la prima volta in collezione Borghese negli inventari fidecommissari, descritta dall'estensore del documento come un ritratto del pittore viterbese Giovanni Francesco Romanelli. Assegnata da Adolfo Venturi (1893) a Simon Vouet, l'opera fu riferita da Roberto Longhi (1928) a un ignoto artista, sensibile ai modi di Guido Reni, operante a Roma verso il 1630-1640; e così pubblicata da Paola della Pergola (1955) nel catalogo dei dipinti della Galleria Borghese. Nel 2004, Massimo Pulini ha definitivamente messo un punto alla questione, riconducendo il dipinto al catalogo di Ginevra Cantofoli, pittrice bolognese formatasi nella città felsinea presso l'Accademia del disegno di Elisabetta Sirani. Secondo lo studioso, infatti, questa *Berenice* aderisce perfettamente alla produzione della Cantofoli, rivelando notevoli similitudini con la *Ninfa marina* (Milano, coll. Luigi Koelliker), come la posa sfuggente e lo sguardo acuto (Pulini 2006, p. 61).

Il soggetto del dipinto, interpretato come una sarta per la presenza delle forbici da Adolfo Venturi (1893), fu identificato da Paola della Pergola (1955) con la parca Atropo, la più anziana delle tre sorelle, dedita - secondo la mitologia - a recidere il filo della vita con lucide cesoie. Rifiutando tale lettura, nel 2004 Pulini ha debitamente corretto l'interpretazione del soggetto, riconoscendovi la figura di Berenice, la regina di Cirene che offrì ad Afrodite la sua fluente chioma per ottenere il ritorno del marito Tolomeo dalla guerra contro la Siria: il dono, apprezzato dagli déi, fu da questi portato in cielo e trasformato in una costellazione.

Secondo lo studioso (2006; *Id.* 2021), infine, la genesi di questo dipinto, difficilmente collocabile in anni precisi, è prossima a quella della *Ninfa marina*, da situare con buona probabilità intorno agli anni Sessanta, quando la pittrice ebbe un fecondo e fertile rapporto con Elisabetta Sirani.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 347;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 82;

- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 186.;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 65, n. 111;
- M. Pulini, *1656. Ritratto di Ginevra Cantofoli pittrice*, in *Elisabetta Sirani "pittrice eroina" 1638-1655*, catalogo della mostra (Bologna, Museo Civico Archeologico, 2004), a cura di J. Bentini, V. Fortunati, Bologna 2004, pp. 139-140;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 36;
- M. Pulini, *Ginevra Cantofoli. La nuova nascita di una pittrice nella Bologna del Seicento*, Bologna 2006, pp. 102-104;
- M. Pulini, scheda in *Le Signore del Barocco. Storie di donne tra '500 e '600*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 2021), Milano 2021, p. 308.

English version

BERENICE

CANTOFOLI GINEVRA

(Bologna 1618-1672)

INVENTORY: 099

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This canvas, of which there is no trace prior to 1833, is mentioned for the first time as part of the Borghese Collection in the fideicommissum listing and described by the compiler of the document as a portrait by Giovanni Francesco Romanelli, a painter from Viterbo. Ascribed by Adolfo Venturi (1893) to Simon Vouet, the work was connected by Roberto Longhi (1928) to an unknown painter sensitive to the manner of Guido Reni and active in Rome in 1630-40 circa. As such it was included by Paola della Pergola (1955) in the catalogue of the paintings of Galleria Borghese. In 2004, Massimo Pulini definitively resolved the issue by tracing the work back to the catalogue of Ginevra Cantofoli, a Bolognese artist who studied at the drawing academy of Elisabetta Sirani. According to this scholar, in fact, this Berenice perfectly fits Cantofoli's production, bearing many similarities with her *Sea-Nymph* (Milan, Luigi Koelliker Coll.), such as the elusive pose and the acute gaze (Pulini 2006, p. 61).

The subject, judged by Adolfo Venturi (1893) to be a seamstress because she is holding a pair of scissors, was identified by Paola della Pergola (1955) as Atropos, the eldest of the three Fates, who in Greek mythology was the one who cut the thread of life with her shiny shears. Rejecting this interpretation, in 2004 Pulini corrected the identification of the subject, determining that it was in fact Berenice, the queen of Cyrene who offered up her flowing mane to Aphrodite in exchange for the safe return of her spouse Ptolemy from the war against Syria. The gift, appreciated by the gods, was carried up to the heavens and turned into a constellation.

The genesis of this painting, which is hard to place in a precise time period, is close to that of the *Sea-Nymph*, and thus probably somewhere in the 1660s, when the painter enjoyed a fruitful relationship with Elisabetta Sirani.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 347;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 82;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 186.;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 65, n. 111;
- M. Pulini, *1656. Ritratto di Ginevra Cantofoli pittrice*, in Elisabetta Sirani "pittrice eroina" 1638-1655, catalogo della mostra (Bologna, Museo Civico Archeologico, 2004), a cura di J. Bentini, V. Fortunati, Bologna 2004, pp. 139-140;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 36;
- M. Pulini, *Ginevra Cantofoli. La nuova nascita di una pittrice nella Bologna del Seicento*, Bologna 2006, pp. 102-104;
- M. Pulini, scheda in *Le Signore del Barocco. Storie di donne tra '500 e '600*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 2021), Milano 2021, p. 308.

